

SILLOGÉS EM TRANSIÇÃO

SILLOGÉS IN TRANSITION

DOI 10.5281/zenodo.20550327

Marcelo Vianna¹
Luciana da Costa de Oliveira²
Cristiano Enrique de Brum³
Angela Beatriz Pomatti⁴

A equipe editorial da revista Sillogés saúda nossos leitores com mais uma edição. O dossiê **“História Social da Imigração: Acervos, Memória e Perspectivas Historiográficas”**, organizado pelas professoras Dra. Dra. Maíra Ines Vendrame (UFPel) e Dra. Júlia Leite Gregory (Pós-Doutoranda, UNICENTRO), oportunizou reunir – em uma perspectiva crítica – artigos que tratam do tema da Imigração, explorando uma história social das migrações no Brasil nos séculos XIX e XX. São contribuições que não se restringem apenas às especificidades locais, mas ampliam as possibilidades de interpretação a outros pesquisadores interessados na temática. Como pano de fundo dos trabalhos, a questão dos acervos é permanente, servindo como meios fundamentais para o desenvolvimento da produção historiográfica e da divulgação histórica.

¹ Pós-Doutor do Programa de Pós-Graduação em História – Unisinos. Presidente Comissão Central Núcleo de Memória do IFRS. Coordenação GT Acervos ANPUH/RS. Editor Revista Sillogés. E-mail: maverian1@gmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0002-3687-3474>

² Pós-Doutora do Programa de Pós-Graduação em História – Unisinos. Coordenação GT Acervos ANPUH/RS. Editora Revista Sillogés. Diretora Administrativa do Instituto Histórico e Geográfico do RS. Vice Coordenadora do GT História, Imagem e Cultura Visual da ANPUH-RS. E-mail: luciana_de_oliveira@hotmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0002-2784-6220>

³ Pós-doutorando (PIPD/Capes) Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Historiador. Editor Revista Sillogés. E-mail: cristianodebrum@gmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0003-4119-4158>

⁴ Museóloga do Museu de História da Medicina (MUHM). Coordenação GT Acervos ANPUH/RS. Editora Revista Sillogés. E-mail: angelapomatti@yahoo.com.br Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0001-6621-5635>

Por sua vez, as atividades que reuniram a equipe editorial em seu debate contínuo sobre a preservação e divulgação de acervos, vistos patrimônios culturais de caráter material e imaterial imprescindíveis para a história e a memória da sociedade, estiveram representadas no evento **VIII Ofícios de Clio - Acervos em Tempos de Reconstrução**.⁵

Organizado pelo IHGRGS, Núcleo de Memória do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, GT Acervos – ANPUH/RS, Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul, com apoio do Programa de Pós-graduação em Museologia da UFRGS e o Grupo Sépia/UFRGS, o evento contou 53 trabalhos, além de mesas redondas e as conferências de Beatriz Haspo (APOYOnline) e Fernanda Auada (Folio – Coletivo de Preservação de Acervos e CUBA). Se a preocupação geral do evento foi a superação da situação de destruição de arquivos, museus e outros locais de memórias, especialmente as relacionadas à catástrofe climática-ambiental de 2024 no Rio Grande do Sul, os trabalhos apresentados e os debates posteriores trouxeram uma riqueza de iniciativas em prol do resgate, recuperação e divulgação do patrimônio em risco. O evento oportunizou que o público em geral e, em especial, a comunidade de historiadores, museólogos, arquivistas, estudantes pudesse exercitar e demonstrar seu alto grau de conscientização para o problema, trazendo estudos de caso, interpretações teórico-metodológicas, ações práticas e estratégias de preservação/tratamento/disseminação. Uma esperança diante as dificuldades enfrentadas pelo processo de recuperação de acervos, ainda por ser feito em muitas instituições públicas e privadas.

Relativo ao trabalho editorial, a revista ainda está enfrentando algumas dificuldades técnicas decorrentes à integração ao Sistema de Periódicos do IFRS, o que refletiu no atraso desta edição. Nesse período, a equipe editorial também está trabalhando na atualização da política editorial, revisando normas de submissão, formatos e requisitos mínimos. É inevitável também debater o uso da Inteligência

⁵ Disponível em < <https://memoria.ifrs.edu.br/oficiosdeclio2025/> > Acesso em 08.01.2026.

Artificial (IA), cada vez mais presente no âmbito acadêmico. A incorporação da IA nos processos de pesquisa e de escrita científica trouxe uma série de desafios éticos para os pesquisadores e, para nós, editores, suscitou impasses, dúvidas e novas demandas relacionadas à avaliação e à publicação de trabalhos científicos. Nesse sentido, as contradições e dificuldades deste cenário parecem ainda maiores nos bastidores de uma revista científica. Como descobrir quais artigos se valeram de IA? Como submeter o avaliador ao trabalho de revisor de um texto de autoria mais do que humana? Como aprovar para publicação um trabalho em que o uso de IA não foi informado?

Assim, em consonância com as práticas adotadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por outras instituições científicas e tecnológicas e por periódicos acadêmicos nacionais e internacionais, a Sillogés passará a incorporar ao seu processo editorial diretrizes específicas para o uso de IA tanto na submissão de artigos quanto em seu processo de avaliação. Procurando fortalecer a integridade científica, promover a transparência junto aos leitores, valorizar o trabalho dos avaliadores e incentivar a pesquisa autoral no campo das Humanidades, em breve será apresentada a política editorial da revista sobre a utilização de IA, destinada a autores e avaliadores.

Por fim, convidamos todos a submeterem trabalhos para nosso próximo dossiê intitulado “Educação, acervos e patrimônio educativo”, que se encontra com submissões abertas até 30/06/2026. Proposto pelos professores Dr. José Edimar de Souza (UCS), Dra. Rosa Fátima de Souza Chaloba (Unesp) e Dr. Gabriel Scagliola (Museo Pedagógico José Pedro Varela e Institutos Normales de Montevideo), ele tem como objetivo refletir sobre o patrimônio educativo em sua perspectiva histórica. Serão bem-vindos artigos que explorem acervos da cultura escolar e suas materialidades em suas diferentes dimensões, de forma a demonstrar a potencialidade da pesquisa histórica a partir destas fontes, além de temas relacionados à preservação e aos usos de arquivos escolares.

Uma boa leitura a todos!